

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 541-545
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14378670)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14378670>

Pengaruh Media Sosial pada Masyarakat Baduy Luar dalam Upaya Menjaga Adat Istiadat Suku Baduy

Andita Aghnia Sabilah^{1*}, Adinda Lestari², Allbardo Immanuel Simanjuntak³, Gabriel Santa Tjahjadi⁴, Nikayla Zalfaa Salsabila⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email korespondensi: nikaylazalfaa@salsabila@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini mengkaji tentang pengaruh penggunaan sosial media dalam masyarakat baduy untuk upaya menjaga adat istiadat suku Baduy. Suku Baduy terkenal akan adat istiadatnya yang masih kental hingga saat ini. Modernisasi merupakan salah satu tantangan suku Baduy dalam mempertahankan kelestarian adat istiadatnya. Seperti penggunaan sosial media yang sudah digunakan oleh beberapa masyarakat Baduy. Penggunaan sosial media ini di masyarakat Baduy memiliki dampak yang cukup signifikan. Seperti Baduy Luar yang mulai memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produk budaya mereka, lain halnya dengan Baduy Dalam yang masih menolak teknologi demi mempertahankan kelestarian adat istiadat mereka. Dengan adanya penggunaan teknologi pada masyarakat Baduy ini memunculkan kekhawatiran bahwa penggunaan teknologi akan mengikis nilai-nilai budaya. Muncul upaya untuk membatasi akses internet guna menjaga budaya, namun hal tersebut menciptakan dilema antara modernisasi dan pelestarian adat.

Kata kunci: *Baduy Luar, Modernisasi, Era Digital*

Abstract

This journal examines the influence of the use of social media in Baduy society in efforts to maintain Baduy tribal customs. The Baduy tribe is famous for its customs which are still strong today. Modernization is one of the challenges for the Baduy tribe in maintaining the preservation of their customs. Such as the use of social media which has been used by several Baduy communities. The use of social media in the Baduy community has quite a significant impact. Like the Outer Baduy who are starting to use social media to market their cultural products, this is different from the Inner Baduy who still reject technology in order to preserve their customs. The use of technology in Baduy society raises concerns that the use of technology will erode cultural values. Efforts have emerged to limit internet access in order to preserve culture, but this creates a dilemma between modernization and preserving custom.

Keyword: *Outer Baggage, Modernization, Digital Era*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Saat ini, banyak desa bertransformasi ke kawasan industri dengan masyarakat yang kian terpapar pengaruh budaya modern. Perubahan ini mengakibatkan nilai kearifan lokal perlahan terkikis. Berbeda dengan fenomena ini, Suku Baduy dengan teguh mempertahankan warisan leluhur dan menolak berbagai perubahan yang datang. Terletak di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Baduy adalah desa yang masih menjaga tradisi mereka. Berdasarkan Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy, kawasan Baduy mencakup area seluas 5.101,85 hektar. Desa Kanekes, sebagai bagian dari wilayah Baduy, berpotensi besar, baik di bidang pariwisata alam dan religius (seperti alam Baduy dan wisata religius), budaya (termasuk upacara adat Seba Budaya Baduy, Kawalu, Ngalaksa, dan Ngaseuk), serta produk unggulan lokal seperti tenun, seni kacapi, karinding, dan angklung (Profil Desa Wisata, Pemerintah Provinsi Banten, 2014).

Di sisi lain, masyarakat Baduy menunjukkan sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari masyarakat Indonesia pada umumnya, seperti pola hidup, tatanan sosial, dan sistem pertanian yang diterapkan. Keunikan ini menjadi dasar tujuan penelitian ini, yaitu untuk

mengkaji bagaimana masyarakat Adat Baduy mempertahankan tradisi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komputer. Adat, budaya, dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Baduy tetap bertahan, meskipun terpapar oleh arus modernisasi. Kehidupan sehari-hari mereka senantiasa dipandu oleh tiga prinsip utama: hidup dengan kesederhanaan, kedekatan dengan alam, dan kemandirian yang tinggi (Suparmini dkk., 2013).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur. Berdasarkan Cooper (dalam Creswell, 2019), kajian literatur memiliki berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk memberikan informasi yang diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian yang relevan dipilih dengan cermat untuk mengisi celah-celah yang mungkin ada dalam studi sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *study* literatur yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis informasi dari beragam sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu topik. Dalam konteks Suku Baduy, studi pustaka mencakup kajian terhadap literatur yang menjelaskan budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat Baduy. Metode ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, tema, dan pengaruh sosial yang relevan serta memberikan konteks historis dan budaya yang diperlukan untuk analisis yang lebih mendalam. Penelitian ini biasanya mengintegrasikan data dari buku, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan subjek tersebut. Data dikumpulkan melalui penyusunan informasi dari sumber yang relevan, seperti jurnal, skripsi, buku referensi, surat kabar, dan majalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, mengaitkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan menganalisisnya yang sedang diteliti. Teknik analisis data melibatkan pengolahan, interpretasi, serta penarikan kesimpulan dari informasi yang terkumpul untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di suatu kawasan terpencil di Pedalaman Banten, terdapat kelompok masyarakat yang dikenal dengan sebutan "Urang" Baduy. Asal-usul nama "Baduy" diperkirakan berhubungan dengan nama gunung dan sungai yang berada di wilayah utara kawasan Baduy tersebut. Masyarakat Baduy yang merupakan suku terasing yang menjauhkan diri dari dunia luar dan teknologi yang masih mempertahankan budaya nenek moyang turun-temurun yang mempunyai peran dalam menjaga kelestarian alamnya dengan kearifan lokal dimana hal ini bertujuan untuk tidak adanya maupun tanpa perubahan. Prinsip ini yang diwariskan leluhur mereka, tercermin dalam pepatah, "lojor teu menunang dipotong, pondok teu meunang disambung," yang mengandung makna bahwa yang panjang tidak boleh dipendekkan, dan yang pendek tidak boleh dipanjangkan. Suku yang dengan teguh mempertahankan adat Sunda ini dikenal sebagai masyarakat Kanekes. Kehidupan masyarakat Baduy sangat bergantung pada kelestarian hutan dan keseimbangan dengan lingkungan sekitar mereka yang dalam ajarannya menentang modernisasi dari dunia lain yang bergantung pada interaksi sosial sehari-hari melalui penyebaran informasi, yang membangun relasi antar individu dan melindungi aturan dan norma adat. Keahlian pertanian orang Baduy terkonsentrasi pada budidaya madu dan *diversifikasi varietas* tanaman perkebunan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berladang padi pada tanah kering adalah sumber pekerjaan masyarakat Baduy. Perladangan harus dilakukan dengan masa bera, yang berarti mengistirahatkan lahan. Selain melakukan pekerjaan tangan saat menunggu panen atau waktu luang, dia juga membuat kerajinan tangan dari bambu, membuat tas kulit kayu atau koja, lalumenghasilkan kain anyaman.

Masyarakat Baduy juga mencari pekerjaan dengan menyadap nira untuk membuat gula dan menanam tanaman semusim. Di era modern ini, teknologi semakin canggih dan berkembang, menciptakan masyarakat digital, yang membuat kehidupan manusia hampir mustahil tanpanya. Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan sistem hidup dan komponen kebudayaan. Pola interaksi masyarakat digital sekarang terjadi secara *online* melalui perangkat yang memiliki media komunikasi dan informasi, seperti aplikasi media sosial. Teknologi membuat kehidupan manusia lebih mudah dan menyenangkan. Setiap inovasi yang dibuat oleh teknologi memiliki efek positif pada kehidupan manusia, seperti penggunaan perangkat digital dalam aktivitas ekonomi, layanan publik

dan pemerintah, dan aktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan, manusia memiliki gaya hidup baru yang tergantung pada perangkat elektronik mereka.

Terkait dengan penggunaan teknologi *smartphone* yang beberapa masyarakat Baduy gunakan, pengenalan teknologi atau masuknya teknologi dikalangan masyarakat Baduy secara tidak langsung. Mereka awalnya tidak terbiasa dengan teknologi seperti *handphone*, tetapi pada akhirnya mereka mulai terbiasa dengan meminjam kepada orang Baduy yang memiliki akses ke teknologi tersebut. Ini karena tidak semua masyarakat Baduy memiliki akses ke teknologi tersebut. Di Baduy luar, penggunaan *handphone* lebih umum. Ini memungkinkan wisatawan untuk memotret dan merekam video, tetapi mereka harus lebih memperhatikan lingkungan sekitar.

Dampak positif dari perkembangan teknologi seperti komputer dan internet khususnya media sosial, merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindarkan oleh masyarakat, tekhusus masyarakat Baduy Luar.

Dampak positif ini mencakup aspek didalam kehidupan masyarakat Baduy itu sendiri.

1. Dampak Positif dalam Aspek Sosial

Perubahan positif yang terjadi dapat membawa Masyarakat suku Baduy menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ini adalah tujuan yang baik untuk semua orang, di mana kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. Beberapa dampak positifnya adalah:

- a. Timbulnya norma dan nilai baru; Dinamika yang terjadi akan menuntut kita untuk memiliki nilai dan aturan hidup yang lebih baik, sehingga masyarakat menjadi lebih aman dan sejahtera.
- b. Perubahan struktur sosial; Hubungan antar manusia akan menjadi lebih setara, tidak ada lagi penindasan dari mereka yang berkuasa. Kita akan membuat keputusan bersama melalui musyawarah.
- c. Peningkatan kualitas hidup; Kerjasama antara industri, teknologi, dan pendidikan akan membuat hidup kita lebih baik di berbagai bidang.
- d. Pendidikan yang lebih baik; Pendidikan akan semakin berkembang, membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan perekonomian negara.

2. Dampak Negatif dalam Aspek Sosial

Perubahan dalam masyarakat sering kali memicu masalah seperti konflik, perilaku menyimpang, dan kejahatan. Ini mampu muncul sebab sejumlah faktor yang salah satunya ialah adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

- a. Perpecahan; Ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, konflik dan perselisihan seringkali muncul.
- b. Perubahan perilaku; Perubahan yang cepat bisa membuat orang berperilaku di luar norma yang berlaku, karena mereka kesulitan menyesuaikan diri.
- c. Keputusan mayoritas; Keputusan yang ditentukan mengacu suara paling banyak seringkali mengabaikan kepentingan minoritas.
- d. Konsumerisme dan individualisme; Fokus pada barang-barang mewah dan kepentingan pribadi bisa merusak nilai-nilai sosial.
- e. Kesenjangan sosial; Perubahan bisa memperlebar jarak antara individu yang kurang mampu dan yang mampu, sebab tidak seluruh individu bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Upaya masyarakat Baduy dalam mempertahankan nilai-nilai adat istiadat mereka juga tercermin dalam Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKD) Provinsi Banten 2013-2027. Program ini mengedepankan pengelolaan dan pengembangan keragaman serta kekayaan budaya, yang didukung dengan pemetaan kebudayaan daerah dan pembangunan kawasan budaya sebagai upaya penguatan nilai-nilai lokal.

Suku Baduy Luar telah berhasil beradaptasi dengan arus globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal mereka. Meskipun demikian, mereka tetap teguh mempertahankan adat istiadat, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi identitas khas Suku Baduy. Pandangan hidup masyarakat Baduy terhadap kearifan lokal mencakup penghargaan terhadap alam semesta, kesederhanaan, serta sikap toleransi terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai inilah yang

memungkinkan Suku Baduy untuk terus bertahan dan hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan sesama (Suryani, 2014).

Konsistensi dan keteguhan masyarakat Baduy dalam menjaga kearifan lokalnya juga dapat diartikan sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap paparan arus globalisasi dan modernisasi. Mereka memiliki prioritas dan nilai-nilai yang perlu dijaga dan justru hal ini sangat baik untuk menangkai segala bentuk dampak negatif yang mungkin saja bisa masuk ke wilayah dan masyarakat mereka. Misalnya saja seperti yang dilakukan oleh Suku Baduy Luar, dengan tingkat adaptasi yang lebih moderat mereka tidak sepenuhnya menolah modernisasi, perubahan, reformasi, ataupun transformasi budaya luar (terlebih untuk urusan pendidikan dan aktivitas ekonomi). Mereka masih tetap waspada, selektif dan mempunyai alasan yang kuat untuk menerima transformasi tertentu. Dengan demikian di satu sisi, Suku Baduy Luar bisa meminimalisasi pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh arus globalisasi.

SIMPULAN

Masyarakat Baduy di pedalaman Banten menegaskan komitmen kuat mereka terhadap tradisi dan pelestarian budaya. Masyarakat Baduy, yang terbagi menjadi Baduy Dalam dan Baduy Luar, menjalani kehidupan yang sederhana dan harmonis dengan alam, serta menolak pengaruh modernisasi. Walaupun Baduy Dalam sangat menjaga tradisi, Baduy Luar mulai beradaptasi dengan globalisasi, termasuk penggunaan smartphone. Hal ini membawa dampak positif dalam aspek sosial dan ekonomi, seperti peningkatan kualitas hidup dan pendidikan. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan, seperti perpecahan sosial dan kesenjangan. Masyarakat Baduy berusaha mempertahankan kearifan lokal melalui Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKD) Provinsi Banten. Mereka menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas bisa berjalan berdampingan dengan tetap menghargai nilai-nilai budaya sambil membuka diri terhadap perubahan yang bermanfaat.

REFERENSI

- Aprianti, S., Indriyanti, A. P., Lestari, P. N., & Fatimah, M. N. (2024). *Perubahan Sosial Masyarakat Suku Baduy Luar sebagai Akibat Modernisasi*.
- Kartika, T., & Edison, E. (2020). *Masyarakat Baduy dalam Mempertahankan Adat Istiadat Di Era Digital*.
- Nurfalah, L., Claesya, C. S., & Bidjacksono, M. B. (2023). *Adaptasi Masyarakat Suku Baduy Luar terhadap Perkembangan Global Berbasis Kearifan Lokal*.
- Yuono, B. P. (2024). *Adat Istiadat Masyarakat Baduy*.